

ALISHER NAVOIYNING “HOLOTI SAYYID
HASAN ARDASHER” ASARIDA QO‘LLANGAN KO‘CHMA MA’NOLI BIRLIKLARNING
LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600653>

G.Z. Rozikova,

FarDU dotsenti, f.f.d (DSc)

F.Abdusamadova

lingvistika (o‘zbek tili) yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” asarida qo‘llangan ko‘chma ma’noli birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari haqida tahlillar berilgan.

Kalit so‘zlar: madaniyat, tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot, nutq, til, lingvokulturologiya, lingvomadaniyat.

Annotation: This article discusses lingua-culturology, a modern branch of linguistics. Alisher Navoi’s “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” provides an analysis of the linguocultural features of mobile units.

Keywords: culture, linguistics, intercultural communication, speech, language, linguo-culturology, lingua-culture.

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвокультурология, современная отрасль языкознания. Алишера Навои «Холоти Сайид Хасан Ардашер» приводится анализ лингвокультурных особенностей мобильных отрядов.

Ключевые слова: культура, языкознание, межкультурная коммуникация, речь, язык, лингвокультурология, лингвокультура.

Lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o‘zaro aloqa va bog‘liqliklaridan paydo bo‘lgan fan bo‘lib, u xalq madaniyatining so‘zlashuv tilida ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi. Tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o‘zaro bog‘lanishi oddiy bog‘lanish emas, balki bu yangi ilmiy asoslangan yo‘nalishning vujudga kelishidir. Shuning uchun bu hodisa tilshunoslik va madaniyatshunoslikning vaqtincha bog‘lanishi bo‘lmasdan, u fanning sistemalashgan tarmog‘i sifatida o‘zining mustaqil maqsad, vazifa, metod va tadqiqot obyektiga ega bo‘lgan fandır.

Professor D.Ashurovaning fikricha, lingvokulturologiyaning eng muhim vazifalaridan biri – metodologik shart-sharoitlarni aniqlashtirish, tadqiqotlarning konseptual qonun-qoidalari hamda madaniyat nuqtayi nazaridan ajratib olingan til

birliklarini (lingvokulturemalar) tizimga solish va tasniflash muammolarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Lingvokulturologiya tilshunoslikdan ajralib chiqqan mustaqil yo'nalish sifatida XX asrning 90-yillarida vujudga keldi. Tadqiqotchilarning qayd qilishicha, "lingvokulturologiya" (lot. lingua "til"; cultus "hurmat qilish, ta'zim qilish"; yunon. "ilm, fan") atamasi V.N.Teliya boshchilik qilgan Moskva frazeologik maktabi (Y.S.Stepanov, A.D.Arutyunova, V.V. Vorobyev, V.Shaklein, V.A.Maslova) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'lgan. Ushbu sohaning paydo bo'lishi va shakllanishi haqida deyarli barcha tadqiqotchilar Vilgelm fon Gumboldtga borib taqalishini ta'kidlaydilar [3.286].

XXI asr boshiga kelib lingvokulturologiya dunyo tilshunosligidagi yetakchi yo'nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. Lingvokulturologiya tilni madaniyat hodisasi sifatida o'rganuvchi fan bo'lib, uning predmetini o'zaro aloqadorlikda bo'lgan til va madaniyat tashkil etadi. Jumladan, V.N. Teliya bu haqda shunday yozadi: "Lingvokulturologiya inson omili, aniqrog'i insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo'lgan inson tog'risidagi antropologik paradigmaga xos bo'lgan yutuqlar majmuasidir". V.V.Vorobyev "lingvokulturologiya – sintezlovchi toifadagi kompleks ilm sohasi bo'lib, u madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro aloqalar va ta'sirlashuvlarni o'rganadi. Bu jarayonni yagona lisoniy va nolisoniy (madaniy) mazmunga ega birliklarning yaxlit tarkibi sifatida mazkur jarayonni zamonaviy nufuzli madaniy ustuvorliklarga (umuminsoniy me'yorlar va qadriyatlar) qaratilgan tizimli metodlar yordamida aks ettiradi", – deb ko'rsatadi. Ushbu tushunchalarning o'zaro farqli jihatlarini professor O.Yusupov quyidagicha izohlaydi: «Lingvokulturema – o'z semantikasida (ma'nosida) madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligi»[2.21].

Madaniyatshunoslik insonning tabiat va jamiyat sohalarida o'z-o'zini anglash xususiyatini, dunyoqarashini o'rgansa, tilshunoslik fani tilda dunyo lisoniy manzarasining aks etishini o'rganadi. Lingvokulturologiyaning asosiy tadqiqot predmeti esa o'zaro aloqada bo'lgan til va madaniyat hisoblanadi.

Insonning hayot kechirishida kerakli predmetlar hamda yuzaga keladigan voqea-hodisalarni madaniyat vositasi deb fikr yuritsa ham bo'ladi. Masalan, shamolga jahon xalqlari madaniyatida turli tushunchalar anglatuvchi so'z sifatida qaraladi. *Shamol* so'zi lotin tilidagi "ventus" so'zidan olingan bo'lib, "zarba berish" ma'nosini anglatadi.

Shamol - qayta tiklanadigan energiya manbaidir. Qadim zamonlardan beri shamol tegirmonlari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda shamol energiyasi shamol generatorlari orqali ishlab chiqarilmoqda, ular o'z navbatida elektrni taqsimlash uchun tarmoqlarga ulangan.

“Shamol” so’zi atash ma’nosidan tashqari, mifologiya, xalqlar madaniyatida, jumladan, yunon mifologiyasida “eoliya” deb nomlanadi va bu atama yunon shamol xudosi bo’lgan Egolni anglatadi. Sharqiy slavyanlar orasida shamol xudosi dushmanlarni va turli yovuzlarni yo’q qilish qobiliyati uchun ham sharaflangandi. Dastlab Yapon mifologiyasida shamol xudosi tumanni tarqatib yuborib, quyoshning issiq nurlarini yoritgan, hayot bergan afsonaviy xudodir. Hindlarda va sharqning boshqa xalqlarida hozir ham sigir, ilon, ot kabi hayvonlarga, olov, tog’, shamol, suvga sig’inish mavjud.

“Ohista suzib yuruvchi shamollar” iborasi omad, baxt va farovonlik bilan ishlarning yaxshi ketayotganligini ko’rsatish uchun ishlatiladi. Bu dengizchilardan olingan ifoda, dengizda qayiq, kemalar orqasidan esib, manzilni topishda yordam berayotgan shamolning yaxshi alomatini ko’rsatadi. Shu kabi shamolga munosabat o’zbek xalqiga ham mansub ekanligini alohida ta’kidlash lozim. Chunki o’zbeklarda shamol tabiat hodisasi, tezkorlik ramziga emas, xabar yetkazuvchi vosita sifatida ham qaraladi:

Lutf aylabon, ey nasimi quds osor,
Bir qatla fano gulshaniga ayla guzor.
Ahhobg’akim toptilar ul yerda qaror,
Mendin yer o’pub arzi niyoz et zinhor.

(A.Navoiy, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, 1-bet)

Ushbu to’rtlikda qo’llanilgan “quds” – arabcha “poklik, tozalik, muqaddas” demakdir. Nasimi quds – poklik shabadasi. Bu yerda shoir undan avval o’tgan do’stlar, suhbatdoshlar yotgan joyga borib, yer o’pib, salom yetkazgil, deya iltijo qiladi.

Jahon xalqlari madaniyatida ramziy ma’nolar tildagi ko’chma ma’nolar, o’xshatishlar orqali hosil qilinadi. O’xshatish – badiiy tasvir vositalaridan biri bo’lib, hodisani obrazli, ta’sirchan, ixcham ifodalash xususiyatlari bilan ajralib turadi.

San’atkor qahramonlarni tasvirlashda, ularning o’ziga xos individual xususiyatlarini ochishda, ruhiy holatlarni aks ettirishda, tabiat manzaralarini tasvirlashda o’xshatishlardan foydalanadi. Ularni bo’rttiradi. Kitobxonning diqqatini obrazning ko’z ilg’amas tomonlariga jalb qiladi, asarning g’oyasini ochishga yo’naltiradi.

Tadqiqotlarda metaforalar ongning universalialari sifatida belgilangan. Zamonaviy psixologlar dunyoni metaforalar asosida ko’rishni insonning genezisi va madaniyati bilan bog’lashga harakat qilishadi. Bobo tilning metaforik xususiyatga ega bo’lgani, protokommunikatsiyaning esa metaforalar darajasida amalga oshirilgani haqida taxmin qilinadi [4.31].

O’zbek tilshunosligida 70-yillaridan boshlab, ko’p ma’nolilik va so’zlarning ko’chma ma’nolarini tadqiq qilishga bag’ishlangan qator asarlar maydonga keldi.

Faxri Kamol o'zbek tili leksikasining rivoji, uning tarixiy qatlamlari, unda umumturkiy, o'zbek, fors-tojik, arab, rus va boshqa tillarga doir so'zlarning o'rni

haqida dastlabki ma'lumotni bergan bo'lsa, o'zbek tili leksikasining tarixiy qatlamlari va har bir qatlamni o'rganishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotning vujudga kelishi o'zbek leksikologiyasining takomillashuvida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shuningdek, Faxri Kamol so'zlarning ko'chma ma'nolari haqida boshlang'ich ma'lumot bergan bo'lsa ham, lekin ko'chma ma'no turlari, ularning hosil bo'lish yo'llari yoritilmagan edi. Ana shu muammoni yoritishga M. Mirtojiev va T. Aliqulovlar bel bog'ladilar.

M. Mirtojievning «O'zbek tilida polisemiya» va I. Shukurovning «O'zbek tilida troplar» asarlarining yaratilishi bu muammoni yoritishda katta voqea bo'ldi. Shuningdek, ko'chimlarning u yoki bu turlarini tadqiq etishga bag'ishlangan alohida tadqiqotlarning dunyoga kelishi o'zbek tili leksemalarining ko'chma ma'nolarini chuqurroq o'rganish, metafora, metonimiya kabi hodisalarning lingvistik mohiyatini ochib berish uchun katta xizmat qildi[1.185].

2-kurs akademik litsey talabalari uchun chiqarilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida faqatgina metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik kabi ko'chim turlari berilgan, ammo manbalarda boshqa ko'chim turlari (kinoya, tag ma'no) ham borligi aytib o'tilgan. R. Sayfullayevaning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" o'quv qo'llanmasida ham ular quyidagicha tasniflanadi: "Hosila ma'no bir necha yo'l bilan vujudga keladi: metafora, metonimiya, sinekdoxa va vazifadoshlik kabi. Hosila ma'no to'g'ri, bosh ma'nolar asosida paydo bo'ladi"[2.253].

Alisher Navoiyning "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" asarida ko'chma ma'noli birliklardan va uning lingvokulturologik xususiyatlaridan unumli foydalanilgan. Jumladan, "Bu hamida xisol va pisandida af'ol jihatidin yaxshi va yamon ahli zamon qoshida aziz-u mukarram va muhtaram bo'lur ermishlar." ("Holoti Sayyid Hasan Ardasher", 2-bet). Asarda keltirilgan "ahli zamon qoshida" birikmasi metonimiya hodisasini hosil qilgan bo'lib, "xalq orasida, e'tibor markazida" degan ma'nolarda qo'llanilgan. Metonimiya - yunoncha so'z bo'lib, "qayta nomlash", "nomni o'zgartirish", "yangi nom qo'yish" degan ma'nolarni anglatadi. Narsa va hodisalar o'rtasida makon va zamondagi o'zaro aloqadorlik asosida birining nomi ikkinchisiga ko'chishi metonimiya deyiladi. Masalan, quyidagi misralarda "lola" so'zi "ko'z yoshi" ma'nosida, "olam" so'zi esa "xalq, el" ma'nosida qo'llanilgan"

Furqatingdin za'faron uzra to'karmen lolalar,
Lolalar ermaski, bag'rimdin erur pargolalar. ("Holoti Sayyid Hasan Ardasher" 2-bet).

Badiiy adabiyotda ham keng qo'llaniluvchi ko'chim turi metafora hisoblanadi. Lutfiy qalamiga mansub g'azalga Alisher Navoiy tomonidan bitilgan quyidagi taxmisning bir baytini tahlil qilsak:

*Laylat ul-me'rojning sharhi sochi tobindadur,
Qoba qavsayn ittihodi qoshi mehrobindadur.*

(“Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, 2-bet).

Matla'dayoq ma'lum bo'ladiki, g'azalning lirik qahramoni go'zallikda tengsiz yor. Uning tunde qora sochi Laylat ul-me'roj kechasiga o'xshatilib, uning zamiriga me'roj kechasining sharhi yashiringan, mehrobgga qiyoslangan qoshi esa qoba qavsayn – ikki yoy oralig'idagi masofani yodga soladi. Bu o'rinda shoir yor tasviri asnosida payg'ambarning me'roj tunida Xoliq huzuriga ko'tarilishi va Yaratgan bilan rasul orasidagi masofa ikki qosh oralig'idek yaqin bo'lganligi hodisasiga ishora qiladi. G'azalning keyingi baytlari ham yor go'zalligi ta'rifi bilan davom etib, uning shirin va jonbaxsh labidan salsabil (jannat bulog'i) sargardon, Xizr va Iso Masihlar xijolatda ekanligi ta'kidlanadi. Shu tariqa g'azal baytlari yor ta'rifu tavsifi metaforalar asosida davom etadi.

Navoiy Sayyid Hasan xarakteridagi bir qirrani bo'rttirib ko'rsatib o'tadi. U katta-kichikka barobar, qo'lidan kelganicha birovga yaxshilik qilishga intiluvchi, boshqadan esa hech narsa ta'ma qilmaydigan shaxs bo'lganligini aytib o'tadi:

*O'zidin elga daryo — qatra oso,
Vale eldin o'ziga qatra — daryo.*

(“Holoti Sayyid Hasan Ardasher” 2-bet).

Navoiy Sayyid Hasanning nihoyatda yumshoq ko'ngilli bo'lganini, dardli so'zdan g'oyat g'amgin tortib, nazm va kuydan g'oyat ta'sirlana bilishini alohida ta'kidlab o'tadi.

Sinekdoxa yunoncha so'z bo'lib, “birgalikda anglash”, “nazarda tutish” degan ma'noni bildiradi. Bu ko'chim turida bo'lak orqali butunni yoki butun orqali bo'lakni ifodalash tushuniladi. Quyidagi misolda butun orqali qismni bildirgan “ilik” ya'ni qo'l so'zi sinekdoxani hosil qilgan:

*Labing ko'rgach iligim tishlaram har dam tahayyurdin,
Ajab holatki, tutmay bolni barmoq yalaydurmen.*

(“Holoti Sayyid Hasan Ardasher” 4-bet).

Shubhasizki, Alisher Navoiy adabiyot va san'atning muhim quroli so'z ekanligini yaxshi anglagan. Shuning uchun ham xoh tazkirasida bo'lsin, xoh risolasida bo'lsin, xoh dostonlarida, adabiyot va san'at ahlining madhiyalarida so'zning nozik qirralariga alohida e'tibor qaratadi, so'zning ma'nolaridan mahorat bilan foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи –Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
2. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Х., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2009.

3. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.-М.: Школа «Языки русской культуры». 1996.
4. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya (Darslik). – Тошкент, 2019.
5. Rozikova, G. Z. (2019). SEMANTIC FEATURES OF LEXEMES BELONG TO THE GROUP OF NAMES OF PERSON APPLIED IN “DEVONU LUGOTIT TURK”. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(12), 136-141.
6. Gulbakhor, R. (2020). Expression of temporality and locality through noun lexemes in Mahmud Kashgari's “devon”. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 1648-1653.
7. Roziqova, G. (2020, December). MAHMUD KASHGARI'S" DEVONU LUG'OTIT TURK" NAMES OF HOUSEHOLD ITEMS USED IN THE WORK EXPRESSIVE SYNONYM LEXEMAS. In Конференции.
8. Yusupova, S. T., & Anvarova, F. A. (2020). Linguoculturological investigation of zoonyms in English and Uzbek. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (91), 78-80.
9. kizi Yusupova, S. T. (2019). STUDY OF RELIGIOUS FUNCTIONAL STYLE IN THE WORLD LINGUISTICS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(12), 173-178.
10. Qizi, Y. S. T. (2020). Religious speech and phonetic interference. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(6), 679-683.
11. Rozikova, G. Z., & Yusupova, S. T. (2021). METAPHOR AS A LINGUOCULTUROLOGICAL PHENOMENON. Theoretical & Applied Science, (12), 1086-1088.
12. kizi Yusupova, S. T., & Sayidrahimova, D. S. (2022). ABOUT THE CLASSIFICATION OF RELIGIOUS TEXTS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 63-65.